

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДАШБОРДИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Пунчик Вероника Николаевна

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры молодёжной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы (Минск, Беларусь), zelda@tut.by, +375297551504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084644>

Аннотация. В данной системе рассматриваются вопросы развития и усовершенствования дистанционного обучения в высшем образовании, о внедрении новых технологий в сферу образования.

Ключевые слова: методика, дистанционное образование, онлайн образование, BYOD системы.

За последнее десятилетие в высшей школе признана необходимость, эффективность и перспективность использования электронных средств и ресурсов в образовательном процессе. Научно доказано, что их рациональное использование способствует оптимизации самостоятельной работы студентов, контролю успеваемости и обратной связи со студентами ([1], [2]). Учреждения высшего образования активно разрабатывают интегрированные электронные информационно-образовательные системы, внедряют дистанционное обучение и создают электронные учебно-методические комплексы для различных учебных дисциплин.

В настоящее время появился специальный педагогический термин, обозначающий технологию применения смартфонов, планшетов и других устройств в образовательном процессе – это BYOD-технология (акроним английского выражения «bring your own device» – «используй свое устройство»). Именно эта технология делает технически и методически возможной осуществление всех видов смешанного обучения, представляющего собой интеграцию аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности обучающихся с использованием и взаимодополняемостью традиционных и электронных технологий обучения.

В период пандемии, связанной с распространением инфекции COVID-19 в 2020 году, опыт организации образовательного процесса на основе BYOD-технологии был приобретён всеми субъектами образования вне зависимости от субъективных личностных и профессиональных предпочтений, отношения к данной форме организации обучения, предыдущего опыта такой деятельности, наличия навыков soft и hard skills, соответствующего обеспечения, сформированности умений самоорганизации, самостоятельной деятельности и пр. [3]. В настоящее время активно проводятся исследования, посвящённые изучению данного опыта.

В педагогической литературе выделяют несколько видов обучения в зависимости от использования электронных средств и технологий, применяемых для обеспечения взаимодействия субъектов образования:

- традиционное обучение без использования электронных технологий;
- традиционное обучение с электронной поддержкой, где до 30% курса осуществляется онлайн, включая подачу контента и взаимодействие через образовательные системы при выполнении самостоятельной работы;

- смешанное (гибридное) обучение, где от 30 до 80% курса проводится онлайн, а аудиторное обучение сочетается с онлайн-занятиями;

- онлайн-обучение, где более 80% курса осуществляется онлайн, обычно без очного общения.

В образовательном процессе важно найти соответствующее педагогическое место BYOD-технологиям в решении тех задачи, где они более эффективны, чем традиционные педагогические технологии [3].

Как показывает анализ образовательного опыта, все виды обучения с использованием электронных средств и технологий сопряжены с определенными трудностями, которые можно разделить на два вида: технические и личностные.

Технические трудности чаще всего связаны с отсутствием доступа к компьютеру или другому устройству и онлайн-ресурсам. В таких случаях преподавателю рекомендуется иметь альтернативный вариант проведения занятий, например, использование бумажных материалов или загруженных на флешку учебных материалов.

Личностные трудности на уровне субъектов образовательного процесса, являются более комплексными. Не каждый педагог готов изменить свою роль в образовательном процессе, поскольку традиционная роль транслятора знаний является устоявшейся. Кроме того, существует риск снижения интереса к обучению в аудитории из-за иллюзии доступности знаний, так как все учебно-методическое обеспечение доступно в электронной среде.

Педагогические наблюдения выявили также ряд проблем, связанных с современным поколением обучающихся, которые не относятся непосредственно к изучаемой дисциплине, но также требуют изменения роли преподавателя. Среди в педагогической литературе назвать следующие [4]: отсутствие у студентов опыта работы с системами электронного обучения (сложности в получении аккаунтов, навигации по электронному курсу); боязнь общения в электронных информационных образовательных системах в отличие от социальных сетей; ожидание указаний педагога, к какому элементу обратиться как в аудитории, так и при самостоятельной работе; отсутствие проявлений творчества; отсутствие интереса к неочениваемым элементам, выполнение только тех элементов, которые оцениваются; использование теоретического материала только после неудачной попытки выполнить задание или тест; индивидуализированность (студент слышит преподавателя только тогда, когда тот говорит непосредственно с ним).

Одной из важнейших задач педагогической деятельности, в том числе и направленной на решение указанных выше трудностей смешанного обучения, является содействие процессам эффективного усвоения информации и преобразования ее в знания. В этой связи реализация образовательного процесса в формате смешанного обучения требует высокого уровня развития цифровых компетенций преподавателя в среде электронной среде обучения. Наглядность, как один из значимых принципов смешанного обучения, достигается благодаря современным информационным технологиям, которые обеспечивают инструменты электронного обучения. В этом случае важным является создание таких электронных средств методической поддержки учебной дисциплины, к которым у студента всегда будет доступ.

В последнее время все более популярными в образовательном процессе при смешанном обучении становятся онлайн-доски. Они позволяют педагогам и студентам не только создавать, обмениваться и редактировать информацию в режиме реального времени, обеспечивая интерактивность, но еще и выступать в роли обновляемого информационного дашборда, который позволяет осуществлять асинхронное образовательное взаимодействие на основе комментариев, скачиваний необходимой учебной информации, системы одобрений и пр. Важным техническим преимуществом онлайн-доски как сервиса является простота их применения и самостоятельное локальное администрирование преподавателем. Они могут не только содержать текст, рисунки, фотографии, видео и другие элементы, но и выполнять роль навигационной системы, локального образовательного хаба и единого ресурса единого доступа к образовательным ресурсам по дисциплине. Онлайн-доски в учебном процессе с учетом вышеназванных особенностей и преимуществ при смешанном обучении целесообразно называются дашбордами, а технология их применения как центрального средства учебно-методического обеспечения всего учебного курса – методическим дашбордингом.

Рассмотрим методический функционал дашбордов.

Дашборды могут использоваться для создания коллективных заметок в режиме реального времени. Студенты могут работать вместе над одним документом, добавляя свои идеи, комментарии и вопросы. Это способ организации коллективной работы, который помогает студентам общаться и делиться информацией друг с другом, а также за счет вовлеченности повышает качество усвоения учебного материала.

Дашборды могут использоваться для ведения онлайн-дневника или электронного конспекта, где обучающиеся могут записывать свои мысли и идеи, а также делать заметки в процессе занятий или на этапе их самостоятельного обобщения. Это помогает студентам удерживать в памяти материал, а также дает им возможность вернуться к записям позже и использовать их при подготовке к итоговому контролю по дисциплине.

Дашборды могут быть использованы для создания онлайн-презентаций, которые можно использовать в качестве учебного материала. Педагоги могут создавать презентации на онлайн-досках, добавляя текст, фотографии, рисунки и видео.

На дашбордах можно проводить онлайн-обсуждения, что помогает студентам общаться друг с другом и делиться информацией, делая процесс обучения более интерактивным, помогая студентам улучшать свои коммуникативные метакомпетенции.

Также стоит отметить, что использование дашбордов способствует лучшей организации учебного материала педагогом на основе запросов аудитории, а также делает процесс проверки и оценки работ более прозрачным и понятным студентов.

Однако важно учитывать, что использование технологии методического дашбординга в учебном процессе требует от педагога некоторых дополнительных навыков и значительного времени на подготовку и оцифровку учебного материала. Кроме того, необходимо обеспечивать безопасность и конфиденциальность личных данных студентов при использовании дашбордов.

Таким образом, в образовательном процессе важно найти соответствующее место BYOD-технологиям в решении тех педагогических задач, где они более эффективны, чем традиционные педагогические технологии с учетом педагогических возможностей.

REFERENCES

1. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса [Электронный ресурс] // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/03/05/kompleksnoe-uchebno-metodicheskoe-obespechenie>. – Дата доступа: 08.05.2023.
2. Майборода Т.Л. Смешанное обучение в вузе: от теории к практике [Электронный ресурс] / Т.Л. Майборода, Л.В. Луцевич, Т.Г. Зорина, А.А. Кравченко, Д.А. Оськин // Белорусский государственный экономический университет. – 2018. – Режим доступа: http://bseu.by/ket/2018_uni3.0.pdf. – Дата доступа: 09.05.2023.
3. Пунчик, В.Н. Трансформация самостоятельной учебной деятельности учащихся в условиях удалённо организованного образовательного процесса / В.Н. Пунчик, М.С. Подолякина // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 2. – С. 57–68.
4. Янченко, И.В. Смешанное обучение в вузе: от теории к практике [Электронный ресурс] / И.В. Янченко // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». – 2014. – №5. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25417>. – Дата доступа: 29.05.2023.